

“АЛПОМИШ” ДОСТОНИ АЙРИМ ТИМСОЛЛАРИ ИСМЛАРИНИНГ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ТАҲЛИЛИ

Юнусова Барчиной Маҳмудхоновна

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Наманган давлат
университети

barchinoyyunusova21@gmail.com

Неъматова Юлдуз Одилжановна

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Қарши давлат университети

nematovaulduz5@gmail.com

“Алпомиш” достони антропонимларга бойлиги билан ажралиб туради. Айниқса, достоннинг Ҳақимбек (Алпомиш), Барчин каби бош тимсоллари бадий-услубий вазифа учун хосланганлиги билан поэтик антропонимларнинг энг сара намуналари ҳисобланади.

“Алпомиш” достони бош тимсоллар Ҳақимбек ва Барчиннинг шажараси тавсифи билан бошланади: *“Бурунги ўтган замонда, ўн олти уруғ Кўнғирот элида Добонбий деган ўтди. Добонбийдан Алпинбий деган ўғил фарзанд пайдо бўлди. Алпинбийдан таги икки ўғил пайдо бўлди: каттақонининг отини Бойбўри қўйди, кичкинасининг отини Бойсарни қўйди. Бойбўри билан Бойсарни – иккови катта бўлди. Бойсарни бой эди, Бойбўри эса шой эди, бул иккови ҳам фарзандсиз бўлди”*.

Демак, Добонбийдан Алпинбий, ундан Бойбўри ва Бойсарни, Бойбўридан Ҳақимбек ва Қалдирғоч, Бойсарнидан Барчин туғилган.

“Добонбий” сўзи довол, юксаклик маъносида келади. Бу исм шунчаки танланмаган. Ҳаётда катта ишларни амалга оширган, юксак марраларга эришган қахрамоннинг рамзий тимсолий образидир. Достонда бу образ чизгилари гўё мукамал эмасдек, достон бошламасида эсланиб, кейин унутилиб кетадиган исмдек туюлади. Бироқ бу образга кейинги жумлалар, кейинги воқеалар ойдинлик киритади. Алпинбийдек алпнинг дунёга келиши ўз-ўзидан бўлмаган. Унга Добонбий чеккан заҳмат, эришган донишмандлик сабаб бўлган.¹⁰¹

Бойбўри билан Бойсарни исмлари таркибидаги “бой” бирлиги уларнинг шажаравий мансублигини кўрсатиб турибди. Бироқ эътибор қилсак, Добонбий, Алпинбий саналиб, кейин икки жуфт исм саналапти. Бу бежизгами?

Алп – қахрамон туғилишидан олдин ота-онасининг фарзандсизлиги аслида рамзий маънога эга бўлиб, гап бу ерда салтанатни мустаҳкамлайдиган,

¹⁰¹ Фольклор – миллатнинг боқий тарихи: Фольклошунос Жаббор Эшонқул билан мулоқот. Сухбатдош: Г. Мўминова// Ёшлик, 2014. – №8.

пароканда элни яна бирлаштирадиган янги авлод – Алпнинг туғилиши ҳақидадир.

“Алпомиш” достонида миллатнинг бўлиниши, парокандалиги Бойсарининг қалмоқ элига кўчиши орқали ифодаланади. Зеро, туркий халқлар тарихнинг маълум бир даврларида улкан салтанат, ҳокимият ва чексиз ҳукмронликка эга бўлган. Ўзаро бўлинишлар, урушлар ва бошқа сабаблар туфайли бу буюк салтанатга путур етган. Сўнгра халқни, миллатни бирлаштира олган Алпомишга ўхшаш янги авлод – алплар туғилиб, туркий халқларнинг тарих сахнасидаги олдинги юксак мавқеи яна қўлга киритилган. Худди шу воқеаларнинг бадиий ифодаси “Алпомиш”нинг асл моҳиятини ташкил этади.

Эътибор қилсак, “Алпомиш”да Алпинбийдан қолган, қўлда занг босиб ётган камондан фақат Ҳакимбек ота олади. Алплик камонининг қўлда занг босиб ётиши ундан олдинги авлод ўз вазифасини охиригача бажара олмаганидан далолат беради. Бундай вазифани янги авлод – алпларгина охирига етказди.

Ўзбек исмлари тизимида *алп* луғавий бирлиги асосида шаклланган *довюрак, жасур, ботир* маъносидаги *Алпон* антропоними ҳам кузатилади.¹⁰²

Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғотит турк” асарида *ботир* маъносида *алп, енгилмас курашчи* маъносида *алпағут*¹⁰³ сўзи ҳам бўлган: *Алп чэрикда, билга тирікда – Ботир жанг алангасида синалади, доно мажлисда синалади.*¹⁰⁴

Алп қадимий сўз бўлиб, туркий халқлар, жумладан, ўзбек тилида куйидаги маъноларда қўлланади:

1. Қадимги туркий халқларда икки кўшин ўртасидаги жанг бошланишидан олдин яккама-якка олишувда иштирок этувчи жангчи.

2. Фольклор. Ўзбек халқи достонларида ғайритабиий куч-қуввати, мардлиги, жасорати ва шу қабилар билан ажралиб турадиган қаҳрамон сифати. *Ўзи экан номи кетган паҳлавон, Алп Авазни кўрдингизми, онажон. “Зулфизар билан Авазхон”.*¹⁰⁵

Исмлар таркибидаги *бий* умумтуркий тарихий сўз бўлиб, куйидаги маъноларни англатган:

1. Қабиланинг ва қабилалар иттифоқининг бошлиғи; тўраси; кўчманчи ёки ярим кўчманчи туркий халқларнинг уруғ оқсоқоли. “Алпомиш” достонининг бир неча ўринларида айнан шу маънода қўлланади:

Излаганим бийнинг қизи,

Жоним синглим, хуш қол энди (1.118)

¹⁰² Бегматов Э. Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1998. – Б.29.

¹⁰³ Девону луғотит турк. Индекс-луғат. Ғ.Абдурахмонов ва С.Муталлибовлар иштироки ва таҳрири остида. – Тошкент: Фан, 1967. – Б.18.

¹⁰⁴ Кошғарий, Маҳмуд. Девону луғотит турк. – Тошкент: Фан, 1963. – Т. I. – Б.369.

¹⁰⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 1-ж. – Б.75.

2. Юқори мартабали кишиларни улуғлаш учун ишлатилган сўз ёки уларга берилган унвон.

3. Қозоқ ва қирғизларда: оқсоқол. *Мен умримда тўрт хон кўрдим, Талай бий кўрдим.* Миртемир.¹⁰⁶

Добонбий – эпик ном: *Ётган ерида бир қурхайт тортди, тўқсон тўқайдаги йилқи йигилиб қошига етди, ҳамма йилқилар жам бўлиб турибди. Добонбий бобосидан қолган қўриқни Ҳакимбекнинг қўлига берди. Ҳакимбек қўриқни қўлига олди. Бу қўриқни йилқиларга солмоқчи бўлди.* (1.113)

Э.Бегматов *Довон, Довонбой* антропонимларини тарихий-этимологик манбасига кўра ўзбекча исмлар сирасига киритади ва “*довондан ошсин, яъни ўлмасин ёки довонда тузилган бола*” деб изоҳ беради.¹⁰⁷

Б.Дўстқораев фикрича, Добонбий «*дев*» ва «*мон*» ўзакларидан таркиб топган. «*Улкан дев*» дегани. «*Дев*» ўзаги товуш ўзгаришига учраб «*доб*» тарзида келган, «*мон*»нинг «*м*» товуши талаффузда тушиб қолдирилган.¹⁰⁸

Довон сўзи ўзбек тилида “*тоғ ва тепаликнинг баланд, аммо ошиб ўтса бўладиган қулай жойи; ошув*” ва кўчма “*кейинги иш ва ютуқларга йўл очиб берадиган улкан иш; эришилган ва эришилажак қийин марра*”, “*хаёлий, руҳий марра, мақсад, интилиш*” маъноларини англатади.¹⁰⁹

Тарихий асарлар ва ўзбек шеваларида бу сўз *добон* вариантыда ҳам қўлланади: *Тонгласига қор ва чопқун турди. Эрта кўчуб ўшул дастур била қор тепиб, йўл ясаб добон устуға чиқтук.* (“Бобурнома”, 147-б.)

Довонбий антропоними дoston вариантларида *Добон, Довонбий ҳож*и вариантларида қўлланган: *Ўн олти уруғ Бойсин-Кўнгирот элига, Илгаридан пайдо бўлди Довонбий, Довонбийдан пайдо бўлган Алтинбий.* (1.369)

*Бошга кийган пўтадан,
Қарз сўраманг чўтадан,
Мен билмадим, ёронлар,
Добон қайси отадан.* (8.133)

*Бурунги ўтган замонда, элу юрти омонда, ўн олти уруғ Кўнгирот, кенг қучоқли орқа юртда 19 бийлар ога-уни, ака-укалар мамлакатнинг шоҳи бўлиб, улар сафида Довонбий ҳож*и, унинг насларидан, *Арконбий, Урконбий, Тўгонбий, Қувонбий, Бобонбий, Алтинбий, Бобонбийдан Қултой Қирон, Алтинбийдан Бойбўри ва Бойсари* исмли ўғиллар дунёга келди. (8. 186)

Алтинбий – эпик ном: *Алпомишнинг Алтинбий бобосидан қолган 14 ботмон биринчдан бўлган парли сари ёйи бор эди.* (1.117)

¹⁰⁶ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 1-ж. – Б.255-256.

¹⁰⁷ Бегматов Э. Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1998. – Б.115.

¹⁰⁸ Дўстқораев Б. Алпомиш матнининг жилolari // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2011, 1-сон

¹⁰⁹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 1-ж. – Б.633.

Б.Дўстқораев фикрича, «Алпомиш» гўё ўзбекларнинг неча минг йиллик ҳаётининг, турмуш тарзининг мухтасар бир қомусидек туюлади. Буни қарангки, дostonдаги персонажларнинг исмлари соф туркий бўлгани баробар, аждодларимизнинг исм қўйиш тамойилини ҳам кўргандек бўламан. Ўғил болаларга катта ният билан улуғ, улкан нарса ёки кучли мавжудотларнинг отлари қўйилган. Ёхуд ёш жониворларни англатувчи исмларни танлашган. Негаки, ҳар қандай жонзотнинг кичиги «ширин», ёқимли кўринади. Дostonда *Олтинбий, Добонбий, Бойбўри, Бойсари* деган туркий номлар учрайди.

Алпинбий асли *баҳодир, полвон* деган маънони англатувчи «*алп*» ва катта маъносини берувчи қўшимча «*мон*»дан ташкил топган, *Алмон* сўзига қўшилган «*бий*» эса туркий кавмларда «*қози*» ёхуд «*оқсоқол*» маъноларини билдирган.¹¹⁰

Антропоним дostonда *Олпон, Олтинбий, Долтинбий* вариантларида ҳам учрайди: *Алпомиш мактабдан чиқди. Шоҳлик илмига киришди. 7 ёшда Олпон бобосидан қозон 14 ботмон биринж жойни кўтариб тортди. (7. 461) Алпомишининг авлодини айтадиган бўлсак, бош бобосини Добонбий дейишар, Добонбийнинг Олтинбий деган ўғли бор эди. Олтинбийдан иккита ўғил бўлиб, бирови Бойбўри, иккинчиси Бойсари эди. (8.159) Барчиной Ултонтозга икки вазифа юклайди. Биринчиси, кўпқари бериш. Иккинчиси, Долтинбий бободан қолган 14 ярим ботмонли парли ёйни Кўкқамишдан олиб келиб ёй тортиш (10.57)*

Ўзбек тилидаги кўпгина исмларнинг юзага келиши миллий, диний урф-одатлар, расм-русмлар, удумлар, эътиқод ва тасаввурлар билан узвий боғлиқ. Боланинг соғ бўлиши, келгуси бахти унга қўйиладиган исм билан боғлиқ бўлади деб ҳисоблашган. Чақалоққа берилган ном унинг тақдири, ҳаётига катта таъсир кўрсатади, исм одамнинг руҳияти, тақдирини ўзида мужассам қилади, киши ўз номига ўхшайди, деб ишонишган. Шу боис аксарият исмлар эзгу орзу-истакларни ифодалайди. Бу адабий тимсолларнинг исмларида янада ёркинроқ кўринади. Аксарият тимсоллар исми тасвирланаётган ғоя, мавзуга мутаносиб бўлади, аниқроғи, асардаги тимсолларнинг исмлари ҳам ўз мазмун-моҳияти билан бадиийлик ташийд.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5445396364119485848&hl=en&inst=8697446408056752236&oi=scholar>
2. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=14753310692914980233&btnI=1&hl=ru>

¹¹⁰ Дўстқораев Б. Алпомиш матнининг жилolari // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2011, 1-сон